

ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ಅಂಜನಾ ಮಠದ

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17254925>

ABSTRACT:

ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಪದವು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಯು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ತ್ವರಿತ ವಿಕಸನದೊಂದಿಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಕಣ್ಗಾಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬರಹಗಾರರು, ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋಬುಕ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರಹಗಾರರು ಆಡುಭಾಷೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ (Seminar/Workshop/Conference) ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಾನವನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

KEYWORDS:

ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇಸಾಹಿತ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಟ್ವಿಟರ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಕೋವಿಡ್, ಡಿಜಿಟಲ್, ಕಾದಂಬರಿ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಪದವು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. “ಸಹಿತಯೋಃ ಭಾವಃ ಸಾಹಿತ್ಯಮ್” ಅರ್ಥಾತ್ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳ ಸಹಯೋಗ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ “ವಾಚ್ಯಯ” ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಉಚಿತವಾದರೆ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ “ಲಿಟರೇಚರ್” ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಬ್ದವು ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆಯು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ತ್ವರಿತ ವಿಕಸನದೊಂದಿಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭುತ್ವ:

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಕಣ್ಣಾವಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತಿನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವು ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರನಾದ ಕಜುವೊ ಇಶಿಗುರೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನೋಷನಪೆಸ್, ಜಗ್ಗರ್‌ನಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಕಿಂಡಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶನಗಳಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು, ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ:

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬರಹಗಾರರು, ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಕರಗಳು ಬರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಲೇಖಕರು, ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಮೂಲ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಸ್ಕ್ರಿವೆನರ್ ಅಥವಾ AI ನೆರವಿನಿಂದ ಇಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಓದುಗರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಎಂ ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಸಾಹಿತ್ಯವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋಬುಕ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಡಿಯೋ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳು:

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೈಪರ್‌ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕವಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳು ದಿನದ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಜೀವಂತ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಾವಲಿನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕೇಂದ್ರಿತ ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಂದ ಟೆಕ್ನಿಗರ ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯಾಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತು ಟಿಂಡರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು, ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉತ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನಗಳೆನಿಸಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರಹಗಾರರು ಆಡುಭಾಷೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ (Instagram), ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ (Twitter) ಮತ್ತು ಯುಟ್ಯೂಬ್ (Youtube)ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಬುಕ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿಯಾ (Bookstagram India), ಬುಕ್‌ಟಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ (Book Tok India) ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಕೋವಿಡ್ (COVID) ನಂತರ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ (Online) ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ (Seminar/Workshop/Conference) ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ:

ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಲೇಖಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಂತರ

ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಲೇಖಕರು ಸುಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಾನವನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಮಹಾದೇವ ನಾ. ಜೋಶಿ, (2002), ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಚಯ, ರೂಪಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ.
2. ಎಲಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ ಎ., (2022), ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಆಂಡ್ ಥೇರಿ, ರುಟ್ಜೆಜ್.
3. ಮಾರುಕ್ಕು ಎಸ್ಕಿಲಿನೆನ್, (2012), ಸೈಬರ್‌ಟೆಕ್ಸ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಟರರಿ ಥೇರಿ, ಬ್ಲೂಮ್‌ಬೇರಿ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್.
4. ಮರ್ಸಿರಾನಿ ಜಿ., (2022), ದ ಎಫ್‌ಕ್ಯು ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆನ್ ಲಿಟರೇಚರ್, ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ VOL9. NO10.
5. ಎ. ಸುಬೀರ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿನ್ಹಾ, (2021), ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟರರಿ ಮತ್ತು ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಕೂಡೆಂಟ್ಸ್: ಎ ಸರ್ವೇ ಸ್ಪೆಡಿ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ (ಇಜರ್ನಲ್) 6087.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.